

**DISFUNÇÕES DO COSTUME COMO FONTE DO DIREITO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
ANGOLANO: PROPOSTA PARA UMA JURISPRUDÊNCIA CRÍTICA.**

**DYSFUNCTIONS OF CUSTOM AS A SOURCE OF LAW IN THE ANGOLAN LEGAL SYSTEM:
PROPOSAL FOR A CRITICAL JURISPRUDENCE.**

**DISFUNCIONES DE LA COSTUMBRE COMO FUENTE DE DERECHO EN EL SISTEMA
JURÍDICO ANGOLANO: PROPUESTA DE UNA JURISPRUDENCIA CRÍTICA**

**DYSFONCTIONNEMENTS DE LA COUTUME COMME SOURCE DU DROIT DANS LE
SYSTÈME JURIDIQUE ANGOAIS: PROPOSITION POUR UNE JURISPRUDENCE
CRITIQUE**

BERNABÉ NGONGO

<https://orcid.org/0009-0007-5144-5068>

Mestre; Instituto Superior Politécnico Sol Nascente- ISPSN; Huambo-Angola

bernabengongo@yahoo.com.br

DATA DA RECEPÇÃO: Janeiro,2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho,2025

RESUMO

Mau grado o costume no ordenamento angolano ter sido elevado à fonte de Direito no ano de 2010, com a entrada em vigor da sua Constituição, deixando sem guarida inúmeras questões que a sua aplicação prática em si impõe. Diz a CRA no seu art.7º que, é reconhecida validade e força jurídica do costume que não seja contrário à Constituição nem atente contra a dignidade da pessoa humana. O que significa que se encontra no mesmo pé de igualdade com a lei, se tendo acabado com a distinção do costume contra legem, praeter legem e secundum legem, à luz da lei da boa razão.

Este fenómeno, se de um lado traduz uma tendência de pluralismo jurídico, não deixa de ser controverso ao sistema de direito em si adquirido e conquistado, tendo em conta a sua verticalidade e certeza jurídica em si; um direito costumeiro, tal como se proclama, traduz também um dilema entre o positivismo jurídico e um possível neo-positismo, isto é, um direito codificado, uma nova codificação com a conseqüente nova sistematização do direito e/ou manutenção da oralidade em si que caracteriza o costume e o seu direito em si. A questão é: um direito não codificado, mas positivo? Um neo-positivismo mediante uma codificação especificamente angolana ou africana ou puramente um direito não codificado? Uma outra questão é: como é um direito não codificado? Como se expressa um direito não codificado? Como se impõe um direito não codificado? Qual o alcance de um direito não codificado? Qual é o seu critério de validade? Como é a sua juridicidade?

Partindo do conceito de Direito, sua delimitação, abrangência, razão de ser e suas funções, depreende-se que o direito costumeiro e os costumes em si mais estão para identificação

dos povos do que para regular uma sociedade, tal como se deduz do seu conceito, isto é, enquanto um conjunto de práticas reiteradas com a convicção da sua validade. Porquanto, enquanto fonte de direito não deixa de ser questionável a sua unidade em atenção à pluriculturalidade e aos diversos costumes que caracterizam o ordenamento angolano, cujo mosaico é de mais de cem povos, perfazendo desta feita, mais de cem costumes, mais de cem modos de encarar o direito sobre um aspecto, o que não deixaria de abalar os ideais de um Estado unitário.

Além da dificuldade de o costume como fonte se caracterizar pelo *ius non scriptum*, uma das questões prender-se-ia com a sua dispersão; com a sua normatividade e juridicidade em concreto, sem imaginarmos uma outra a de identifica-lo nos ramos de direito, como num direito penal, administrativo. Pelo que concluiremos que, a aceitar o costume como fonte, sê-lo-ia à apenas à luz da lei da boa razão.

Palavras-chaves: Dissonâncias do costume como fonte de direito; A lei da boa razão; Povos; Hábitos.

ABSTRACT

The custom in the Angolan legal system was elevated to the status of a source of law in 2010, with the entry into force of its Constitution, leaving without a solution numerous issues that its practical application in itself imposes. The CRA states in its art. 7 that the validity and legal force of a custom that is not contrary to the Constitution nor violates the dignity of the human person is recognized. This also means that as such it is on the same footing as the law, having done away with the distinction of custom *contra legem*, *praeter legem* and *secundum legem*, in light of the law of good reason.

However, based on the concept of Law, its delimitation, scope, reason for being and its functions, it can be inferred that customary law and customs in themselves are more for the identification of peoples than for regulating a society, as can be deduced from its concept, that is, as a set of practices repeated with the conviction of its validity. Therefore, as a source of law, it is questionable, if we start from its concept, especially considering the multiculturalism and the diverse customs that characterize the Angolan legal system, whose mosaic is made up of more than a hundred peoples, making up more than a hundred customs; being able to translate more than a hundred ways of looking at the law of a group of multi-ethnic, polytheistic, non-literate peoples with oral tradition. Which would certainly undermine the ideals of a unitary state.

In addition to the difficulty of custom as a source being characterized by *ius non scriptum*, one of the issues would be related to its dispersion; with its normativity and legality in concrete terms, without imagining another way of identifying it in the branches of law, such as criminal or administrative law. At most, accepting it as a source would be in light of the law of good reason.

Keywords: dissonances of custom as a source of law; the law of good reason; peoples; habits.

RESUMEN

La costumbre en el ordenamiento jurídico angolés fue elevada a la categoría de fuente de derecho en 2010, con la entrada en vigor de su Constitución, dejando sin solución numerosas cuestiones que su propia aplicación práctica impone. La LCR establece en su art. 7 que se reconoce la validez y fuerza jurídica de una costumbre que no sea contraria a la Constitución ni atente contra la dignidad de la persona humana. Esto significa también que, como tal, está en el mismo pie que la ley, habiendo suprimido la distinción entre costumbre contra legem, praeter legem y secundum legem, a la luz de la ley de la buena razón.

Sin embargo, a partir del concepto de Derecho, su delimitación, alcance, razón de ser y sus funciones, se puede inferir que el derecho consuetudinario y las costumbres en sí mismas sirven más para la identificación de los pueblos que para regular una sociedad, como se desprende de su concepto, es decir, como un conjunto de prácticas repetidas con la convicción de su validez. Por lo tanto, como fuente de derecho, es cuestionable, si partimos de su concepto, especialmente considerando la multiculturalidad y las diversas costumbres que caracterizan el sistema jurídico angolés, cuyo mosaico está formado por más de cien pueblos, conformando más de Cien costumbres; ser capaz de traducir más de cien maneras de ver el derecho de un grupo de pueblos multiétnicos, politeístas, analfabetos y con tradición oral. Lo cual sin duda socavaría los ideales de un Estado unitario.

Además de la dificultad de que la costumbre como fuente sea caracterizada por el *ius non scriptum*, una de las cuestiones estaría relacionada con su dispersión; con su normatividad y legalidad en términos concretos, sin imaginar otra forma de identificarla en las ramas del derecho, como el derecho penal o el administrativo. A lo sumo, aceptarlo como fuente sería a la luz de la ley de la buena razón.

Palabras clave: disonancias; costumbre; fuente del derecho; la buena razón; pueblos; hábitos.

RÉSUMÉ

La coutume dans le système juridique angolais a été élevée au rang de source de droit en 2010, avec l'entrée en vigueur de sa Constitution, laissant sans solution de nombreuses questions que son application pratique impose en elle-même. La CRA affirme dans son art. 7 que sont reconnues la validité et la force juridique d'une coutume qui n'est pas contraire à la Constitution ni ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Cela signifie également qu'en tant que telle, elle est sur un pied d'égalité avec la loi, ayant supprimé la distinction entre coutume contra legem, praeter legem et secundum legem, à la lumière du droit de la bonne raison.

Cependant, en se basant sur le concept de droit, sa délimitation, sa portée, sa raison d'être et ses fonctions, on peut déduire que le droit coutumier et les coutumes en eux-mêmes servent davantage à l'identification des peuples qu'à la régulation d'une société, comme on peut le déduire de son concept, c'est-à-dire comme un ensemble de pratiques répétées avec la conviction de sa validité. Par conséquent, en tant que source de droit, il est

discutable de partir de son concept, compte tenu notamment du multiculturalisme et des diverses coutumes qui caractérisent le système juridique angolais, dont la mosaïque est composée de plus d'une centaine de peuples, constituant plus de cent coutumes; être capable de traduire plus d'une centaine de façons d'envisager le droit d'un groupe de peuples multiethniques, polythéistes, analphabètes et de tradition orale. Ce qui porterait certainement atteinte aux idéaux d'un État unitaire.

Outre la difficulté de caractériser la coutume comme source par le *ius non scriptum*, l'un des problèmes serait lié à sa dispersion; avec sa normativité et sa légalité en termes concrets, sans imaginer une autre façon de l'identifier dans les branches du droit, comme le droit pénal ou administratif. Tout au plus, l'accepter comme source serait conforme à la loi de la bonne raison.

Mots clés: dissonances; la coutume; source du droit; la loi de la bonne raison; habitudes.

I

CAPÍTULO

O PLURALISMO CULTURAL COMO UM DOS FACTORES DESAGREGADORES DO COSTUME COMO FONTE DE DIREITO

1.1- O problema da conceitualização e delimitação de fonte de direito e do costume como fonte de direito

Já lá se foram os tempos em que o direito consuetudinário era a experiência constituinte do direito e em parte confundido pelo Direito Natural. Em termos de civilização e evolução da humanidade, aquela experiência foi substituída há mais de dois séculos pela experiência legislativa numa espécie de expurgação dos costumes em geral e reduzido à escrito. O que significa que o costume foi e é fonte histórica do direito, tendo em conta que, no princípio e desde o direito natural, o direito se manifestava no modo como as pessoas se interrelacionavam e dali criavam normas de convivência por sentimentos de pertença e de protecção. Esta mesma experiência constitutiva de direito se de um lado se caracterizava pela dispersão de normas, não sistematizava o direito e criava também insegurança e incerteza por estar na memória e na consciência dos povos e das pessoas e se transmitia de geração em geração.

Com o movimento das codificações, aquela experiência constitutiva do direito cedeu para a legislativa, através de um processo de unificação do direito disperso seguido da sua respectiva sistematização. Entretanto, pela crise instalado pela experiência legislativa, entre as quais a exclusividade do direito na lei e a sua correspondente instrumentalização do direito pelo poder político, já há uma nova corrente designada por pós-positivismo jurídico em especial, que caracteriza a nova experiência constitutiva do direito pela experiência jurisdicional. Pelo que, um pouco por todo o mundo é consensual que são

fontes de direito a lei e os assentos. No ordenamento angolano para além das duas fontes, tal como consta dos artigos 1º e 4º do CC constitui fonte de direito o Costume como fonte de Direito.

Se de um lado se admite com maior amplitude a lei como fonte de direito, característica da *civil law* e os assentos como fonte de direito, característica da *common law*, incluindo a equidade com alguns condicionamentos com alguma exceção e sempre que a lei assim o ditar. Com a equidade, a sua admissibilidade como fonte de direito é também feita dentro de apertadíssimos limites da lei, art.72º, nº2; 283º, nº3 entre outros, ou convenção das partes. Enquanto com relação ao costume, na modernidade, nos sistemas jurídicos modernos, já não é reconhecido como fonte de direito nem sequer como meio de integração de lacunas.

Tal como diante de muitas línguas nacionais, a língua portuguesa é que une o povo angolano de Cabinda ao Cunene e do mar à leste, diante de muitos direitos, um só une o povo angolano. Pelo que, em pleno século XXI, em pleno tempo da cibernética e da Inteligência Artificial, a elevação do costume também traduz um recuo ao modo de conceber o direito e de viver em si. Tendo em conta as características do costume em si, isto é, um *ius non scriptum*; um direito oral e em atenção ao pluriculturalismo que caracteriza o ordenamento angolano, não só criaria instabilidade, incerteza e disparidade jurídica no ordenamento angolano.

Tendo em conta a instrumentalidade de que tem padecido o direito por intermédio da lei, os assentos aparecem como o garante do direito dentro do ativismo judicial, pressupondo para o efeito maior harmonia com a experiência legislativa, apesar de outras questões que possam ser levantadas ligadas a autonomia e independência dos juízes, porque nesse caso, o juiz não julgaria apenas conforme a lei e sua consciência, mas também conforme os outros julgariam. E nesse sentido, uma das questões que se levantaria terá que ver com o modo como se manifesta o direito entre nós, concluindo-se que o direito já não se reduz à lei apenas. Pelo que, tal como adiantara Pinto Monteiro, a revolução jurídica se processa, em primeira linha, através de um rejuvenescimento interno que passa pela interpretação e neste caso pela jurisprudência. E é com base à interpretação da lei de determinado caso que se criam e se manifestam novos direitos através da doutrina e da jurisprudência, na ideia de que, num futuro caso análogo se tenha em referência um caso anterior como garantia de mais certeza jurídica.

Porquanto, tal como outrora, uma das dificuldades e características essenciais do direito consuetudinário foi a tradição oral, isto é, um *ius non scriptum* e a conseqüente transmissão oral de geração à geração que além da sua dispersão e diversidade na valoração que poderia gerar, acabaria por ser mais subjectiva e relativa tornando insustentável as funções da ordem jurídica. Ou seja, como o direito prescreveria o comportamento do homem e como sancionaria os comportamentos faltosos sem uma lei escrita? Pelo que, como tal e por essa razão há em larga medida dificuldades de identificar-se um costume jurídico em sentido objetivo e universal que conhecido nas conjunturas dos costumes angolanos se lhe possa atribuir a qualidade de norma à luz de uma função primária do direito com juridicidade e obrigatoriedade.

O que vale dizer que no processo de codificação do direito, isto é, uma espécie de saneamento já se separou o direito de um não direito, tendo se reduzido o direito ao

scriptum. O que quer dizer que do costume já não restaria mais direito propriamente dito depois daquele processo expurgatório para a lei, no sentido de que o costume ao deixar de constituir fonte de direito, cedeu em favor da lei. De contrário_ mesmo à título provocativo_ questionaríamos ao legislador do que mais restaria do costume como direito. Ou seja, o caro leitor pode nos indicar um costume jurídico?

Dito de outro modo, dentro dos limites constantes do artigo 7º da Constituição_ costume que não seja contra a constituição nem atente contra a dignidade humana_ atento o pluriculturalidade, que costume deve ser considerado fonte de direito e como? Como se caracteriza a sua juridicidade nem obrigatoriedade? Comparadamente ao direito positivo, como se operaria a consequência do incumprimento de uma norma costumeira? Como se enquadraria o costume nos ramos do direito, nas funções da ordem jurídica e nas características da norma jurídica? Haveria um princípio da legalidade? De contrário como se caracteriza um direito sem o princípio da legalidade?

Ademais, ao partirmos da ideia de que o direito é uma das traduções de manifestação cultural, as culturas_ de mais de cem povos enquanto substrato do direito costumeiro_ que compõem o mosaico angolano constituem um factor desagregador do débil Estado Unitário angolano. Porquanto, adentrando nos hábitos e costumes dos povos angolanos, tendo em conta o modo adverso e perverso como se concebem os valores, nem tudo é um mar-de-rosas para o direito. E se houver um costume jurídico, isto é, com as características próprias do direito, como a bilateralidade, a objectividade e a externalidade, bem como as características das suas normas, como a juridicidade, isto é, a imperatividade, a coacção, a generalidade e a sanção, a sua valoração seria relativa ao povo a que pertenceria o mesmo costume. E como seria o nosso ordenamento jurídico disperso em direitos relativos a cada povo?

Além de podermos dizer que nem todo o costume é jurídico, teríamos ao mesmo tempo muitas dificuldades de identificarmos um costume jurídico, a não ser aqueles cujas tónicas mais reside numa espécie de obrigação natural de ordem moral, religioso e talvez de trato social e muitas vezes acossada pela falta de identidade e sobretudo para fins de identificação dos povos.

Por exemplo em Direito Civil, como o Direito de Família e Sucessões, Obrigações e Reais, sem imaginar um direito Público propriamente dito, como Penal, entre outros, como identificarmos um costume comum que possa de forma uniformizada integrar um conflito ou regular um comportamento com as qualidades da juridicidade? Enquanto um *ius non scriptum*, como se operaria e qual seria o seu âmbito? E como seria o seu *modus operandi e faciendi*? Em que consistiria o princípio da legalidade?

Porquanto, além da dificuldade de se identificar um costume com carácter de juridicidade, com valor de obrigatoriedade, temos a sensação de que a saída do *ius non scriptum* para *o scriptum*, isto é, para o Direito Positivo já teria havido uma espécie de saneamento, a ponto de se ter seleccionado o costume com valor jurídico para o direito positivo e consequentemente se ter esgotado o costume jurídico, cujo apogeu se deu com o movimento das codificações. Aliás, o movimento das codificações teve não só por missão reunir e compilar os institutos, como baixar das nuvens_ se assim se pode dizer_ o direito não escrito e reduzindo-o à escrito aquilo que de valor jurídico continha, numa espécie de

separação do trigo do joio e só assim se entenderia o costume como fonte tradicional ou originária do direito.

Pelo que, talvez um direito novíssimo que ainda não tenha sido reduzido a escrito, pudesse ser regulado pelo direito costumeiro, o que nem acontece, sem falar que nem tem sido este o processo legislativo. Legisla-se directamente dentro da teoria normativa dos factos, isto é, à luz de qualquer facto socialmente relevante que careça de regulação. Pelo que já não vemos um direito novo, não escrito, que possa ser regulado pelo direito consuetudinário, quando por conta da função primária da ordem jurídica já se pode legislar nesse sentido directamente.

Do contrário, a localizar-se, e salvo talvez numa possibilidade de preenchimento de lacunas, a sua aplicação e obrigatoriedade caracterizaria o nosso ordenamento numa espécie de pluralidade normativa, cuja operatividade seria uma espécie de opção de uma ou outra. Mesmo neste caso, levantar-se-ia questões ligadas à segurança e certeza jurídica; à unidade do sistema, quando um fenómeno carecido de regulação fosse atendido de forma desigual tendo em conta as características de cada povo ou de cada cultura. Haveria outro problema relativo à competência e à legitimidade de as partes preterirem a integração de uma autocomposição do litígio por um *ius non scriptum*.

Na verdade, pôr-se-ia em causa a manutenção do Estado Direito e Unitário diante de um *ius non scriptum* que integrasse uma autorregulação de um litígio de forma desigual, relativamente a esta diversidade cultural. Imagine-se um direito administrativo ou penal costumeiro; imaginemos a segurança de um negócio de compra e venda de um imóvel sem a sua forma legalmente prevista; imagine-se as dificuldades de provar o estado das pessoas; de criminalizar um facto diante de um *ius non scriptum*, comparadamente a ausência do princípio da legalidade, à luz do brocardo *nulla poena sine lege*? Como se delimitariam os crimes no âmbito de direito costumeiro?

Na verdade, um direito costumeiro propriamente dito, nesta era das codificações do direito em geral, se não servir de um estádio para alguns casos, quanto muito fosse redutível ao mínimo dos mínimos, uma vez que o direito, está na sua maioria segura e garantidamente codificado, a não ser que noutras vezes fosse descodificado. Na verdade, um direito costumeiro propriamente dito, se pudesse ser redutível, talvez pudesse apenas e minimamente, mesmo sem que garanta certeza e segurança jurídica ao direito de família e das sucessões, tal qual já sucede simbolicamente, desde que a sua aplicação não resultasse em conflitos. Neste caso, talvez fosse atendível, por não ferir a Constituição nem atentar contra a dignidade da pessoa humana. Mas por incrível que parece, mesmo neste âmbito do direito de família, o Código Penal incrimina a bigamia.

Contanto que, nos atendo aos brocardos próprios do direito como o da *ignorantia iuris non excusat*, *dura lex sed lex*, *a proibição do non liquet*, o direito implicaria sempre uma objetividade, uma obrigatoriedade, uma imperatividade e coercibilidade. Se de um lado, o problema das fontes de direito se prende com o modo como o direito se constitui, se manifesta, se objectiva e se entende numa comunidade, o costume no ordenamento angolano como o modo mais antigo de manifestação do direito agrava mais ainda o seu pluralismo e as consequentemente disformidades em termos de valor que muitas vezes são antagónicos, a não ser que o que fosse direito aqui, não o fosse acolá.

Na verdade, para uma comunidade como a angolana cujo Estado é unitário, a sua diversificação plural além de ser em si mesmo desagregadora é em certo sentido perplexo, tal como se depreende de alguns costumes relativos à família e sucessões entre outros costumes como o casamento poligâmico; casamento de menores; o casamento com o cadáver da mulher ou homem que morreu sem ter feito os famosos deveres; o levirato, entre outros, para além da ausência de um direito penal propriamente dito.

Na verdade, o direito deve nos remeter àquela normatividade congregadora e unificadora e não desagregadora conforme se poderá depreender da operatividade do costume em si. E neste sentido, tal como a língua portuguesa enquanto língua oficial, apenas a lei congregaria este povo disperso em muitas culturas, na medida em que, num sentido objetivo, o direito só pode sê-lo enquanto for um transcender axiológico que fundamente as relações humanas na convivência comunitária. Decerto que não terá ele lugar numa sociedade que aceite submeter-se à desagregação e ao subjetivismo tribal ou étnico, entre outros.

Neste sentido, a aceitarmos que o direito encontraria na dimensão social a sua fonte de inspiração e legitimação sob pena de falsidade, o costume mais se caracterizaria como um critério de identificação dos povos e quanto muito por uma espécie de fonte em sentido material que ao ascender à lei como fonte de direito imediatamente passaria por uma espécie de crivo do poder legislativo. Aqui rendemos uma singela homenagem ao ordenamento português que tem constituído fonte de toda a legislação angolana enquanto fonte de direito, embora não deixa de ser triste na medida em que acaba-se por encarnar um direito que não traduz a nossa situação das coisas, conforme caracterizaria Montesquieu ao definir as leis como as relações necessárias que derivam da natureza das coisas, uma espécie de relação de causa e efeito e o efeito não seria menos do que uma consequência necessária de uma causa inteligível e a causalidade a condição de inteligibilidade. Tal como se traduz daquele insigne filósofo do *Espírito das Leis*, as leis devem ser tradução de uma realidade concreta. E esta realidade concreta é a fonte em seu sentido material, sob pena de falsidade.

Sendo o costume, enquanto fonte de direito, uma prática social, reiterada, uniforme seguida com a convicção da sua obrigatoriedade integrado por dois elementos, externo e interno, isto é, as práticas reiteradas e o convencimento de que a prática seguida corresponda a um imperativo jurídico, se para o efeito haveria que identificá-lo no universo dos que existem. Enquanto tal, comparadamente à lei, dentro da caracterização e distinção do direito público e privado, a dificuldade é intensa quanto a identificação de um costume que constituiria fonte de direito dentro dos diversos ramos do direito.

Outrossim, questionar-se-ia se diante de um facto já regulado ou integrado pela lei, se a sua integração pode ser preterida para o costume, sem pôr em causa a certeza, a segurança jurídica e unicidade do sistema jurídico em si, porque neste caso, ante a diversidade de costumes e culturas que perfazem o ordenamento angolano, não haveria uniformidade dos meios integradores do direito a palavra de ordem *de cabinda ao Cunene um só povo e uma só nação*, ficaria diluída nos diversos modos de resolução de conflitos.

Se nas sociedades primitivas de uma maneira geral, o costume era a fonte do direito, a partir do qual os membros do grupo deveriam observar as condutas habituais desde sempre respeitadas e com as quais todos contariam considerando-as inevitáveis, embora

na sua essência tivesse a tendências de absorver o direito, a moral e a religião, tinha sentido, por não ter havido nenhum direito codificado. Já nas sociedades modernas deixou de sê-lo com a positivação do direito e o desenvolvimento da ciência jurídica, traduzindo por hoje como o direito não escrito, tal como caracterizado pelo movimento cultural do positivismo jurídico, cujo auge se deu com a revolução francesa.

É neste sentido que a lei da Boa Razão (18.08.1769) só reconhecia o costume não-contrário à lei, costume com razão e que se apresentasse mais de cem anos de duração. Conforme se depreende enquanto direito não-escrito só se lhe reconhecia validade se não fosse contra a lei, acabando por ter mais peso naquelas sociedades maioritariamente de tradições orais, isto é, lá onde as normas não escritas não tivessem chegado. E neste sentido precisaríamos ir ao Morro do Tombo consultar registos de costumes de género. Pelo que, propriamente dito, se trataria de um mero dado sociológico que se traduziria numa espécie de fonte em sentido material. Em sendo que dada a sua pertinência se atribuiria solução positiva, isto é, de reduzi-la à escrita integrando-o à luz dos princípios gerais do direito. Entretanto, pela sua característica_ por se tratar de um direito não-escrito_ um dos seus fatores de validade reside mais na autoridade do sujeito que o reconheça como tal, acabando-se por se reconhecer mais o próprio sujeito como fonte que o próprio facto em si.

1.2- Um abissum que invoca outro abissum ou inificação dos costumes: necessidade do regresso à lei da boa razão

Se colocarmos de lado certas tendências tribais e egoísmos culturais, por um lado implicaria um certo sentido harmônico entre os costumes das diversificadas culturas, entre cedências e sacrifícios, mas por outro implicaria um diálogo permanentemente cultural, o que não é possível tendo em conta o sentimento sacro que cada povo tem da sua cultura. Resulta dali a impossibilidade de aplicar-se apenas um costume tendo em conta os *modus vivendi* de cada povo por respeito às suas respectivas culturas. Mesmo com as deslocções de pessoas e povos para outras áreas em busca de melhores condições de vida, que implicaria a adopção de novos hábitos e costumes, tendencialmente as mesmas pessoas conservariam consigo os seus hábitos e costumes e muitas, divergiriam em termos de valoração tal como entre muito se pode depreender, por exemplo com relação a poligamia, a prostituição, o *ecuenje*, do *Ufiko*, do luto, o casamento com o cadáver do companheiro, o levirato, a bruxaria, a circuncisão, entre outros.

Consequentemente o conceito de valor ao variar de padrão, tendo em conta a sua relatividade cultural, poria em risco o carácter do Estado unitário. Um dado histórico nesse sentido ocorreu em França que ao passar pela unificação dos diversos costumes que dispersavam-se naquele Reino para a sua unidade. Tal como o processo de unidade passou pela unificação ou uniformização dos seus hábitos, o mesmo processo em sentido material justificou a codificação francesa. Com a finalidade de unificar o reino, uniformizando os instrumentos de regulação e integração social.

Tendo em conta a caracterização pluricultural angolana, análoga ao então reino de França e atento aos seus antagonismos, a elevação do costume como fonte de direito sem a unificação dos mesmos (e como fonte material), mais não traduz senão dispersão e recuo,

isto é, tendência de desagregação social. Se, de facto, for este o caminho que se quiser seguir, deve ser criado um processo de Unidade Nacional que tenha por objecto a uniformização dos costumes. Assim, tal como à luz do regime pré-napoleónico, o costume como fonte de direito desagregaria mais ainda o frágil Estado unitário angolano já eivado de disputas tribais, tal como se tem depreendido nas diversas intolerâncias culturais nas expressões *bailundo*, *malanjinho*, *munano* entre outras expressões pejorativas.

Pelo que, se de um lado o pluralismo cultural constitui em si mesmo riqueza em termos de diversidade cultural, não deixa de produzir efeitos negativos na unificação. E neste sentido, o pluralismo jurídico não constitui uma mais-valia mesmo como fonte subsidiária, mas sim um perigo à unidade do sistema de direito; se de um lado questionáramos os (des) valores do casamento infantil, do alambamento com avultadas somas monetárias; o valor da virgindade feminina aquando do casamento; do casamento com o morto(a); do levirato; da preferência do sobrinho(a) em detrimento do descendente em termos de direito sucessório, parece-nos que o direito positivo já terá dado algum avanço. E preterir a lei para o costume seria mais inseguro e incerto.

Desta feita questionáramos até que ponto o costume incluído a institucionalização do poder tradicional, autoridade do direito costumeiro por excelência, diante do direito positivo não se parece mais com coisas ligadas à palhaços, quimbandas, sobados, religiões e ocultismo, isto é, mais virado à magia, ao mancumbismos, ao feiticismo e às crenças na medida em que é especialmente neste ponto que o direito costumeiro tem encontrado a sua expressão e âmbito. De contrário, era de estranhar que o badalado caso Kamutukuleno, o famoso assassinio de pessoas inocentes, acusados de feiticeiros, não tenha sido julgado num tribunal de âmbito costumeiro que até serviria de uma grande referência neste âmbito.

De contrário, haveria uma diversidade de direitos; existiria em Angola mais incerteza e insegurança jurídica quando um mesmo facto fosse valorado e tratado à luz da sua cultura enquanto com relação a uma outra cultura constituiria um desvalor. Na verdade, se configurarmos o ordenamento jurídico aos povos e culturas que o constituem com a respetiva compensação geográfica e seus respetivos muros, Angola não passa de um arquipélago de costumes a carecer de uma nova dominação de um povo sobre os outros. E neste sentido, a ditadura da lei e da língua portuguesa como língua oficial ganha cada vez mais força.

Ademais, sendo facto que se reconheça o costume como fonte de direito e as autoridades tradicionais seus actores, parece controverso que às mesmas autoridades não se confirmem um estatuto especial com poderes específicos e a consequente aferição da juridicidade. E neste ponto, este silêncio do legislador leva-nos em crer que a autoridade tradicional tende a reduzir-se a simples ativistas e mobilizador social e de um mero testemunho social na demonstração de certos direitos como de posse e de cidadania, tal como se tem notada o papel dos sobas no processo de registo civil. De contrário, a sua institucionalização redundar-se-ia a um abismo institucional.

A não ser que o Estado cedesse (desconcentre, descentralize) alguma das suas competências e funções, tal como ocorrerá com a autonomização ou institucionalização das autarquias, nos termos das Lei 22/20 de 10 de Julho, art.11º, da lei 27/19 de 25 de

Setembro, leis da transferência de atribuições e competências do Estado para as autarquias locais, lei orgânica sobre a organização e funcionamento das autarquias, respetivamente. Na verdade, tal como ocorre com a institucionalização das autarquias locais, quanto a transferências de algumas funções do Estado em termos de descentralização e desconcentração, o mesmo dir-se-ia das autoridades tradicionais que coincidentemente fazem parte da desconcentração e descentralização na organização administrativa do Estado.

Nestes termos, quanto muito um costume funcionasse à luz da lei da boa razão, isto é segundo a lei e nunca contra a lei e se figurasse sempre subalterna.

1.3- O costume como um conjunto de práticas mancumbistas apenas: necessidade de delimitação do seu âmbito.

Sem pretendermos reduzi-lo neste sentido, ao falarmos do costume como norma ficaria mais nítido o relacionarmos com as normas morais, religiosas e éticas e não jurídicas propriamente ditas tendo em conta as suas características. Entretanto, partindo do princípio do reconhecimento ou institucionalização da autoridade tradicional, enquanto autoridade por excelência do direito consuetudinário em geral, cujo conceito e delimitação é ainda um devir, sendo os seus actores as autoridades tradicionais_ Rei, soba-grande, soba, sekulos e membros das cortes que os compõem_ cuja institucionalização vem reconhecida pela CRA nos artigos 223-225º e regulada pela Lei 15/17, de 8 de Agosto, que contempla entre outros, os princípios da descentralização e desconcentração administrativa, da constitucionalidade e legalidade e do reconhecimento do costume, como sendo aquelas entidades que personificam e exercem o poder no seio da respectiva organização político-comunitária tradicional, de acordo com os valores e normas consuetudinárias e no respeito pela Constituição e pela lei, nada esclarece-se sobre o âmbito do direito costumeiro nem tão pouco dos poderes concretos daquelas entidades, acabando-se por não se saber ao certo a sua relevância social, a não ser de um mero símbolo cultural e activismo social.

Ou seja, aquando da problemática de em determinados casos, a possibilidade de a lei ser preterida pelo costume, questionaríamos se, mesmo por analogia, o juiz pode ser preterido pelo soba; o administrador pelo soba; o governador pelo Rei, nos termos de que o costume enquanto fonte de direito se encontra no mesmo pé de igualdade que a lei, isto é, desde que não seja contra a Constituição e nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Na verdade, tal como se tem hipotetizado neste sentido, implicaria uma confusão conceitual e de âmbito na medida em que nos termos das supra citadas leis, apesar de a autoridade tradicional reger-se pela Constituição e pela lei, devendo o seu estatuto estar previsto pela lei, não ocorre com o costume enquanto fonte de direito, apesar de a sua validade estar condicionada na Constituição e ao respeito pela dignidade da pessoa humana.

Pelo que, enquanto não houver um âmbito de aplicação do costume enquanto fonte de direito, as questões sobre o costume nos termos de que é fonte de direito _suas atribuições, factualidade no tocante aos ramos do direito, por exemplo um direito penal, administrativo costumeiro, a competência concreta da autoridade tradicional no âmbito do direito consuetudinário e enquanto fonte de direito_ esvanecem-se, desvalorizando-se

mais ainda o costume por não se lhe assistir uma aplicação prática. Neste sentido, o vazio que se cria quanto às questões relacionadas ao âmbito da autoridade tradicional e ao costume desestabilizaria o direito em si, se não se arredar o costume para o último plano.

De contrária, enquanto se insiste no costume como fonte de Direito, seria ingente aferir-se o seu âmbito, sob pena de um abismo sem precedentes, na medida em que se de um lado traduz um sentimento de arcaísmo, isto é, aquilo que se crê existir desde tempos imemoriais, transmitido de gerações a gerações, uma das suas notas caracterizadoras da manutenção do poder tradicional reside na linhagem predisposta de um grupo. Sendo que a sua manutenção num Estado moderno carece de ponderações e reponderações, tendo em conta que a própria Constituição que os institucionaliza não delimita o seu âmbito, a não ser conforme se poderia deduzir de um poder figurativo que mais expressão encontra em macumbarias, tal como tem sido praxe remetermos àquelas autoridades assuntos ligados a feitiçarias, bruxarias e outros ocultismos.

De outro modo, quando se refere da lei e da CRA, entre as quais, o princípio da subsidiariedade, parece-nos que o Estado estaria a sugerir uma espécie de delegação ou a transferir poderes no âmbitos dos três poderes. De contrário, a questão que se colocaria é relativa aos princípios; o seu âmbito, tendo em conta que as competências não se deduzem nem se presumem. Na verdade, nem o Decreto Executivo nº 289/20 de 26 de Novembro se refere neste sentido; aquele Decreto que regula as instituições do poder tradicional passou ao lado da nossa questão. Furtou-se.

A autoridade tradicional enquanto um poder monárquico, tal como se depreende desde relatos históricos ao presente, trata-se de uma forma antiga de governo em que o poder esteve concentrado às mãos de uma só pessoa, cuja ruptura atingiu o seu ponto máximo na França, com a revolução francesa, em 1789, dando origem às actuais democracias e governos caracterizados pela separação de poderes, já que o poder monárquico acumulava numa só pessoa os três clássicos poderes.

De contrário, no silêncio da lei em termos de delimitação do seu poder, o âmbito daquele poder está mais relacionado à matérias ocultas, à mancumbismos e feitiçarias. Quanto muito, a autoridade tradicional tem mais funcionado como uma espécie de ativismo social e na fase eleitoralite, como um instrumento de propagandas eleitoralista, tal como já temos autoridades tradicionais filiadas a partidos políticos.

De contrário, se o Estado não descentraliza ou desconcentra determinadas funções tal como vai ocorrer com as autarquias, as autoridades tradicionais a exercerem uma daquelas atribuições relativas a um dos poderes do Estado, redundar-se-iam em usurpações de poderes.

Tal como, com relação a desconcentração e descentralização administrativa, não se deu um espaço às autoridades tradicionais neste sentido, tão pouco com relação à actividade de funções jurisdicionais, no âmbito do direito costumeiro, isto é, a de julgar que é atribuída com exclusividade aos tribunais. O que significa que ao poder tradicional lhe foi negado quaisquer poderes. Nestes termos questiona-se o que resta para o direito costumeiro.

Do contrário, reiteramos a nossa questão sobre o tipo de práticas reiteradas que configurariam o costume enquanto fonte de direito, na medida em que quando nos

referimos ao costume como fonte de direito, de um lado há a tendência de recuarmos no tempo, antes das civilizações europeias e constatar o modo como era encarado o direito e de outro, vemos um conjunto de direitos que ascenderam para o direito positivo e práticas que ficaram mesmo lá, já ultrapassadas em termos de humanidade e civilização. Dali maioritariamente negar-se o costume como fonte de direito. Mesmo que seja vergonho dizer, apenas as questões de bruxarias, macumbarias e similares têm enquadramento na competência daquelas autoridades tradicionais.

Com relação a outros assuntos, mesmo que de pequeno valor, a lei não as delegou àquelas autoridades, agravando para o seu desaconselhamento a falta de harmonização, uniformização e de organização dos mesmos poderes. Basta ver o modo como os sobas estão disseminados para se lhes tirar o respeito de que mereceriam. Em cada canto tem um soba e muitos deles sem estruturas mínimas de comodidade. Neste sentido, também a institucionalização da Autoridade Tradicional mais não traduz senão um abismo da administração geral do Estado; um recuo à civilização que se tem atingido.

À guisa sinopse, questionaríamos se *de Cabinda ao Cunene numa só nação*, se do número de reinos, de ombalas, de sobas e autoridades tradicionais existente há concertação. Do esmo modo; o âmbito do simbolismo que representam, quando assiste-se Reis ou sobas deputado em nome de certos partidos políticos e muitas vezes a exercerem um ativismo político-partidário.

Na verdade, a importância da autoridade tradicional passaria pela reformulação do seu âmbito, autonomia, independência e especificação do seu papel social, caracterizando-se apartidária. Do mesmo modo que se trate de uma monarquia que simbolize a unidade nacional, dentro do Estado unitário de forma ordeira; que haja um Rei que represente a Unidade Nacional, se calhar_ dentro dos muitos reinos e reinados_ se eleja que represente o Estado, entre os diversos reinos e ou alternadamente _ Congo, Bailundo, kiokos, entre outros_ tal col se deprende de outros Estados Europeus e não em cada beco uma autoridade tradicional.

Pelo que já não espanta o seu estado de vassalagem, de mendicidade; não espantando que sejam vistos mais como instrumentos de realização de determinados fins partidários e governamentais.

II

CAPÍTULO

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS NOSSAS FONTES DE DIREITO: O REGRESSO À LEI DA BOA RAZÃO.

Partindo dos tipos fundamentais da experiência constituinte do direito, a partida, tal como previsto pelo código civil e pela CRA, o direito angolano manifesta-se na experiências consuetudinária, na legislativa e na jurisdicional, tal como previsto pela CRA, no artigo 7 e pelos artigos 1º e 2º do CC. Com relação ao costume, a base constitutiva está na tradição, através do costume ou de uma prática normativamente consuetudinária; na legislação, através de atos legislativos ou de formais prescrições normativas e na jurisdição, através das decisões jurisdicionais ou de júzcos concretamente normativos, com maior realce na experiência legislativa.

Conforme exposto supra, não obstante a sua valorização nos começos de oitocentos pela Escola histórica, a experiência jurídico consuetudinária não é hoje a experiência nuclearmente constituinte do direito por não se sincronizar com as nossas sociedades atuais¹. Pelo facto de pressupor sociedades descentralizadas e de institucionalização imediatamente social e não de sociedades centralizadas e submetidas a um poder político autárquico e fortemente organizado, também porque um *ius non scriptum* já não se compagina com a nossa realidade. Postular o costume como fonte de direito é rimar na contramão da evolução actual da sociedade e do direito.

Já as outras duas repartem entre si o universo jurídico em geral. Neste sentido_ em sendo o direito aquilo que o poder politicamente legitimado crie_ a necessidade de adequação das fontes do direito e do nosso sistema jurídico ao *ethós* jurídico angolano deve passar por uma reflexão daquilo que foi o Reino de Ngola_ antes da civilização portuguesa, àquilo que foi com o domínio colonial, já que com a civilização portuguesa, houve uma espécie de aculturação no modo de sentir e entender o direito em termos de conhecimento do direito. Aquela civilização trouxe para nós a experiência legislativa diferentemente dos nossos vizinhos que por conta de seus padrinhos acabaram por adoptar o da *common law*. Neste sentido, o que se colocaria é a medida em que a aculturação jurídica que acabamos por herdar, passaria por equiparar o nosso modo originário de encarar o direito que no fundo esteve mais próximo do espírito da *common law*, a partir do *star decisis*.

Neste sentido, as fontes do direito no nosso ordenamento que se encontram no artigo 1º e ss do CC, devem caracterizar-se pela harmonia da experiência legislativa e pela jurisdicional, não obstante alguma controvérsia latente que esta segunda experiência possa gerar, que levou a revogação da parte da norma do artigo 2º do CC no ordenamento português.

Com relação aos assentos, nos dias que correm, há cada vez mais a necessidade se associar o sistema da *stature law* à experiência legislativa por fazer parte das novas exigências atuais. Os assentos, face ao carácter instrumental de que pode sofrer a experiência legislativa pelo poder político, traduzem um direito mais vivo face ao carácter estático na lei, outras vezes por motivos e intenções de outra índole e até ideológico o direito se torne através da legislação um instrumento de planificada intervenção política. Neste sentido, a lei, enquanto aprovada pelo poder legislativo e como se aprovam as leis entre nós, acabaria por ser a forma de politização do direito, o que nem sempre traduzirá a realização do direito propriamente dito.

Por esta razão, se no princípio, na experiência legislativa pura, a interpretação jurídica era fundamentalmente da lei, já que o direito se reduzira à ela. Por ora, o objecto da interpretação já não é formalmente significativo, mas sim intencionalmente jurídico-normativo, pondo em acção os assentos como fontes vivas do direito, implicando maior concatenação entre os tipos fundamentais da experiência constituinte do direito legislativo e jurisdicional, facto que fundamenta o protagonismo do juiz no processo interpretativo. Neste ponto, o sentido do direito superou-se do positivismo jurídico elevando-se à jurisprudência e à doutrina como fontes de direito, cujos factores são culturais e filosóficos, ideológicos e políticos. A experiência consuetudinária quanto muito deve ser relegada para o segundo plano e sempre nos termos da lei da boa razão.

¹ (NEVES, METODOLOGIA JURÍDICA. Problemas fundamentais, 2013)

Porquanto, atentos ao espírito do nosso direito originário, pelo qual o direito era um pré-suposto objeto de conhecimento a pesquisar na história cultural de cada povo que compõe hoje o Estado angolano, já se pressupunha aplicações anteriores constantes da memória, o que associado à perpetiva precedental, nada mais faria, senão atualizar o nosso sentido originário de fonte para a *common law*.

É neste quadro que nasce a necessidade de actualização das fontes de direito, cuja base reside na questão do modo como se constitui e se manifesta o direito positivamente vigente na nossa comunidade histórica, já que aquela terá nesta a sua eminente expressão normativa. Atendo-nos aos diversificados sentidos de fontes, se depreende que o problema das fontes de direito não possa ser considerado apenas numa perspectiva histórico-sociológica, quando o problema final centra-se entre a ideia de as fontes de direito serem mais de conhecimento do direito do que de direito em si. E dali surge uma nova era, a do pós-positivismo jurídico que busca nas diversas experiências e de maneira coordenada o sentido do direito, ganhando cada vez mais espaço as teses do direito livre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto, uma vez que o direito não se esgota na lei e atendendo a necessidade de harmonização entre as experiências constituintes do direito, não pretendemos banir o costume como fonte de direito em si, em atenção ao facto de que podem surgir novos direitos transitórios por esta via. Pelo que, apesar de a experiência jurídica consuetudinária não ser hoje a nuclearmente constituinte do direito, lhe reservamos o seu valor na lei da boa razão, isto é, de subordinar-lhe a lei e não de conferir-lhe o mesmo estatuto que a lei. O costume deve ser admitido excecionalmente e segundo a lei, enquanto modo de suprimento de lacunas equitativamente ao caso e não de aplicação alternada com a lei.

Afinal, numa sociedade pluricultural e étnica como a nossa, além da dificuldade de se identificar um costume com pendor de fonte que se constitua como o sentido cognoscitivo ou constitutivo, seria difícil aplica-lo num Estado unitário, sem que o mesmo implique incerteza e instabilidade jurídica, em especial, quando o facto a regular já esteja integrado ou regulado pela lei. Neste sentido, ao identificar-se um costume como fonte de direito, o seu lugar não seria outro, senão o de segundo plano, isto é, segundo a lei, rejeitando-se o costume *contra legem e praeter legem*.

BIBLIOGRAFIA

- Bronze, F. J. (2010). *Lições De Introdução Ao Direito*. 2ª Edição. Coimbra: Wolters Kluwer.
- Cordeiro, A. M. (2012). *Tratado De Direito Civil I*, 4ª Ed. Lisboa: Almedina.
- Dias, J. D. (1999). *Comentário Conimbricense Do Código Penal. Parte Especial*. Livro Ii. Coimbra: Coimbra Editora.
- Dias, J. D. (2007). *Direito Penal. Parte Geral*. Tomo I, 2ª Edição.. Coimbra: Coimbra Editora.

- Grande Enciclopédia Universal, Vol. 14. (S.D.). Molagem Ormuz.
- Hart, H. L. (2011). *O Conceito de Direito*. Trad. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Machado, J. B. (2013). *Introdução Ao Direito E Ao Discurso Legitimador*. Coimbra: Almedina.
- Mendes, J. D. (1961). *Do Conceito De Prova Em Processo Civil*. Lisboa.
- Monteiro, A. P. (Novembro/Dezembro De 145). *Interpretação E O Protagonismo Da Doutrina*. Revista De Legislação E De Jurisprudência. Nº 3995, Pp. 66-77.
- Montesquieu. (2011). *Do Espírito Das Leis*. Lisboa: Edições 70.
- Neves, A. C. (2010). *Digesta*. Vol. 2. Coimbra: Coimbra Editora.
- Neves, A. C. (2010). *Digesta*. Vol.3. Coimbra: Coimbra Editora.
- Saraiva, J. H. (2009). *O Que É O Direito*. Lisboa: Gradiva.
- Silva, C. A. (2004). *Teoria Geral Do Direito Civil*. Luanda: Coleção Da Fduan.
- Valeriano, J. (2020). *A Institucionalização Do Poder Tradicional Em Angola*. Coimbra: Almedina.
- Varela, J. D. (2012). *Das Obrigações Em Geral*. Vol., 10 Ed. Coimbra: Almedina.